

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Мансуров Тулкин Тургунович¹
Шомуродов Хамза Рашидович¹

¹Самаркандский филиал Республиканского Научного Центра Экстренной
Медицинской Помощи, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059947>

Несмотря на установленную важную роль процессов перекисидации липидов, резерва антиокислительных систем, факторов неспецифической резистентности и микробиоциноза кишечника в определении характера течения послеоперационного периода при травмах органов брюшной полости, в клинической практике еще не находят широкого применения методы алиментарной коррекции с использованием полифункциональных продуктов питания. Одним из факторов риска развития послеоперационных осложнений является нарушение микробиоценоза кишечника к которому приводят: операционная травма, стресс, наркоз, а также антибактериальная терапия.

Цель работы: Определить протекторные и иммунокорригирующие свойства полифункционального кисломолочного продукта питания Milkyboom плюс при повреждениях органов брюшной полости.

Методы исследования: Нами включен в комплексное послеоперационное лечение больных с повреждениями органов брюшной полости специализированных продуктов питания эу- и пробиотического ряда. Выполнены специальные исследования по оценке клинко-лабораторной эффективности применения кисломолочного продукта питания (Milkyboom плюс). Данный продукт являлся дополнением к общепринятой послеоперационной терапии, включающей антибиотики, инфузионная терапия, витамины и симптоматическую терапию. Профилактику дисбиотических нарушений начинали с первых суток послеоперационного периода и продолжали 7-9 суток. Клинко-лабораторную эффективность оценивали по динамике основных симптомов, характеризующих как общее состояние, так восстановление функции кишечника, сроки заживления ран, частоту развития послеоперационных осложнений, как со стороны раны и общих, по динамике лабораторных показателей, результатам оценки иммунного статуса и микробиологического исследования кала. Практически во всех случаях использование кисломолочного продукта отмечалось существенное уменьшение сроков общей интоксикации, нормализации перистальтики кишечника, заживление ран, при этом достоверно в среднем на 30-45% снижалось частота развития гнойно-воспалительных осложнений со стороны ран и 2,5-3,0 раза - общих осложнениях (несостоятельность швов, пневмонии, сепсис). От использованного метода алиментарной поддержки на 50-70% уменьшилось частота степень выраженности послеоперационных дисбактериозов кишечника. На фоне приема продукта признаки дисбактериоза, в основном легкой степени тяжести, регистрировались в среднем у 8-10% оперированных, тогда как в контрольной группе примерно в 25-30% случаев. Положительный эффект в отношении развития дисбиотических нарушений кишечника сочетался с нормализацией иммунологических параметров. Особо показательными были показатели экспрессии комплементарных и иммуноглобулиновых рецепторов

нейтрофильных лейкоцитов. Характерным положительным иммунологическим признаком также являлось нарастание степени сенсибилизации замедленного типа к антигенам кишечной палочки, золотистого стафилококка и грибам *Candida*, по данным реакции торможения миграции лейкоцитов.

Выводы: Приведенные данные наглядно демонстрируют возможность существенного повышения эффективности лечения в плане снижения частоты послеоперационных осложнений путем коррекции развивающихся нарушений микробиоценоза кишечника.

References:

1. Shonazarov, I., Murodullaev, S., Kamoliddinov, S., Akhmedov, A., & Djalolov, D. (2020). Diagnosis and treatment of adhesive small bowel obstruction with using laparoscopic method. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(3), 3192-3198.
2. Облакулов, З. Т., Нарзуллаев, С. И., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев, С. О., & Тухтаев, Б. Х. (2020). Видеолaparоскопическое лечение острой спаечной кишечной непроходимости. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 70-73.
3. Shonazarov I.Sh., Murodullayev S.O., Kurbaniyazov Z.B., & Achilov M.T. (2022). Холецистэктомиядан кейинги асоратларни коррекциясида диапевтик ва рентгенэндобилиар аралашувларни қўллаш. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6).
4. Шоназаров И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Вопросы диагностики острого панкреатита (Обзор литературы). *World scientific research journal*, 23(2), 25-30.
5. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Оптимизация результаты исследования качества жизни больных после перенесенного инфицированного панкреонекроза. *Sustainability of education, socio-economic science theory*, 2(14), 178-180.
6. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Новая лечебная программа панкееонекроза. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(25), 238-241.
7. Shonazarov I.Sh., Murodullayev S.O., Kurbaniyazov Z.B., & Achilov M.T. (2022). Ўт тош касаллиги сабабли ўтказилган операциядан кейинги сафроли перитонитни даволашда миниинвазив усулларнинг клиник самарадорлиги. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6).
8. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Ўткир Панкреатит Diagnostikasi Масалалари. *Miasto Przyszłości*, 46, 1061-1065.
9. Xoliyev O.O., Shonazarov I.Sh., & Murodullaev S.O. (2024). The significance of laparoscopy in the prognosis and treatment of acute pancreatitis. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(03), 28-32.